

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
5

No

1

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 929 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-yanvarda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodzjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” makon “yashil” iqtisodiyot farovonligimiz garovi.....	20
Muhiddin Kalonov	
Xufyona iqtisodiyot va uni qisqartirishning ilmiy tadqiqotlardagi talqinining ilmiy tahlili.....	23
Raxmanov Laziz Erkabaevich	
O‘zbekistonda yashil loyihalarni moliyalashtirish amaliyoti tahlili.....	28
Bakirov Sanjar Davlatovich	
Respublika iqtisodiyotida oilaviy korxonalarining eksport faoliyati tahlili.....	35
Jurayev Navruz Jurayevich	
Tijorat banklari tomonidan kredit liniyalarini samarali boshqarish mexanizmlari.....	40
Toshboyev Sherzod Turdaliyevich	
Innovatsion faoliyatda yashil kimyoning strategik o‘rni: global va mahalliy yondashuvlar.....	45
Nazarova Latofat Toirjon qizi	
Barqaror iqtisodiy o‘shishni ta’minlashda tabiiy kapitalning ahamiyati.....	49
Urunbayev Saparbek Samatovich	
Sug‘urta kompaniyalari biznes modeli.....	54
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Страхование различных рисков проектного финансирования.....	59
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
“Yashil” texnologiyalar – yashil iqtisodiyotning bo‘g‘ini sifatida.....	63
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Qurbonov Tolmasjon Namoz o‘g‘li, Shodiyev Fazliddin Qalandar o‘g‘li	
Iste‘mol soliqlarining tovar va xizmatlar bahosiga ta‘sirini baholash.....	70
Ergashev I. O.	
Экологические аспекты “зелёной экономики” в стратегии устойчивого развития Узбекистана.....	73
Кучаров Аброр Сабирижанович, Джумабаева Дилобар Асатиллаевна, Шомалиева Мукаддасхон Мирсаидовна	
O‘zbekistonda pensiya tizimini takomillashtirish.....	78
Tursunov Jaxongir Pulatovich	
Yoshlarda tadbirkorlik qobiliyatini shakllantirish va yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish modellari.....	84
Raxmatullayeva Feruza Azimovna	
Korxonalar import operatsiyalarida moliyaviy munosabatlar nazariy tahlili.....	90
Pulatova Moxira Baxtiyorovna	
Hududlararo iqtisodiy mutanosibliklarni aniqlash uslubiyoti.....	95
Murtazayev Isabek Bazarbayevich	
“MUQADDAM” MCHJ kalava ip ishlab chiqarish korxonasida marketing strategiyasini takomillashtirish yo‘llari.....	103
Musayeva Shoira Azimovna, Kurbonboyeva Sevinch Asliddinovna	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiyashtirish jarayonlari va ularning iqtisodiy rivojlanishga ta‘siri.....	109
Shadmanov Erkin Sherkulovich, Turkmanov Azam Saydullaevich	
Особенности современных методов оценки эффективности деятельности промышленных предприятий.....	114
Матчанов Азамат Абадович	
Kichik biznes subyektlari tomonidan mahalliyashtirish asosida mahsulotlar ishlab chiqarishni tashkil etishda davlat dasturlarining ahamiyati.....	121
Mirzabaev Xusniddin Muxamadjonovich	
Davlat statistikasini xalqaro statistika standartlar asosida innovatsion rivojlantirish yo‘llari.....	128
T.P. Jemuratov	
Tadbirkorlikni boshqarishda sun‘iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish.....	134
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, G‘ulomova Iroda Jahongir qizi	

Davlat-xususiy sheriklik: mohiyati, funksiyalari va jahon amaliyoti	139
Ataniyazova Maksuda Baltabayevna	
Qurilish korxonalarida sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishni rivojlantirish istiqbollari.....	144
Amirov Zubaydulla Toir o'g'li	
O'zbekistonda bandlikni tartibga solishda tadbirkorlikning ahamiyati	148
Ismailov Azizbek	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash davrida bandlik siyosati.....	151
Mardanaqulov To'liqin	
Tadbirkorlikning ijtimoiy funksiyasini namoyon bo'lishi.....	154
Xalilov Muxiddin Shakirovich	
Ijtimoiy dasturlarni amalga oshirishda davlat ijtimoiy buyurtmasining ahamiyati	158
Xusanov Otabek Nishonovich	
Shaxsiy sug'urtaning iqtisodiy mohiyati va tashkil etish prinsiplari.....	163
Bazarov Zakir Xonqulovich	
Moliyaviy munosabatlarda benefitsiar mulkdorlarning iqtisodiy faoliyati va ularga xizmat ko'rsatish tizimi tahlili	168
Ochilov Farhod Malikovich	
Оптимизация стратегий коммерциализации инновационных проектов в организациях	174
Бобокулов Шохрух	
Sog'lom ovqatlanish umumiy ovqatlanish sohasini barqaror rivojlantirishning asosi sifatida	178
Raximova Dilorom Sulaymonovna	
"Yashil" iqtisodiyotga o'tishda davlatning roli.....	184
Ulug'murodova Feruza Mardon qizi, R.A. Saydaqulov	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda "Yashil" iqtisodiyotga o'tishning imkoniyatlari va muammolari.....	190
Jumaniyazov Nodirbek Odilbek o'g'li	
Aksiz solig'ining davlat budjetini shakllantirishdagi ahamiyati va zarurati: xalqaro va mahalliy tajriba	195
Kabirov Abdulla Maxmutovich	
Tijorat banklari aktivlari samaradorligini oshirish.....	201
Xojibekova Zilola Shavkat qizi	
Davlat budjeti daromadlarini shakllantirish bo'yicha xorij tajribalari	206
Kudaybergenova Guzal	
Развитие международного рынка капитала	216
Срождиддинова Зарина Хайриддиновна, Абдираманова Мадина Куанишбаевна	
Финансовый анализ нефтесервисной компании АО «МАХСУСЭНЕРГОГАЗ»	228
Файзиев Умуркул Шухратович	
Tijorat banklarida raqamli texnologiyalarni joriy etish bilan bog'liq muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari.....	236
Xudayarov Oybek Odilovich	
Xizmat ko'rsatish korxonalarining tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	242
Seytnazarov Berdibek Ametbekovich	
Surxondaryo viloyatida yashil iqtisodiyotni amaliyotga tatbiq etishning hozirgi holati	246
Oybek Ruziyev Abdumuminovich, Qosimov Akmal, Mamatov Sardor Ilyosovich	
Kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligini ta'minlashda tadbirkorlik faoliyatining o'rni	251
Saparov Ismat Chorshanbiyevich	
Leveraging ICT and mobile connectivity for economic growth: an empirical study on the role of internet usage and corruption control	256
G'ofirova Gulmira G'anisherovna, Rajabova Malika Nuriddin qizi, Qalandarov Sarvar Zafar o'g'li	
Sanoatda oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligini ta'minlash va sertifikatlashtirish mexanizmini takomillashtirish	266
Mahamatova Maftuna	
Soliq tizimida elektron hujjat aylanishining soliq ma'murchiligiga ta'siri	273
Abdullaev Shahbozbek Nodirsho o'g'li	
Respublikamizdagi sanoat korxonalarining rivojlanishini ko'p omilli tahlillari	283
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	

Organizational economic mechanisms of the tourist services market in the republic of Karakalpakstan.....	290
Ochilova Ozoda Toshquvatovna	
Qishloq hududlarini iqtisodiy rivojlantirishning zamonaviy yondashuvlari	295
Toyirov Alijon Yodgor o'g'li, Sadullayev Oybek Turdiali o'g'li, Orziqulov Oybek A'zamjon o'g'li	
Ta'lim turizmi va madaniy meros: O'zbekiston Respublikasida tutgan o'rni.....	300
Qutlimurotov Fayzullo Sadulayevich	
Глэмпинг: особенности и перспективы развития в Республике Узбекистан.....	304
Гуломова Мухлиса Нурулла кизи, Муллағалиева Зарина Рамиловна, Исамиддинова Диёра Нодиржон кизи	
Improving the practice of crediting business entities by commercial banks	309
Jabbarov Alisher Kayimovich	
O'zbekistonda eksport-import operatsiyalarini sug'urtalashning rivojlantirish istiqbollari.....	314
Adilova Gulnur Djurabayevna	
Kambag'allikni qisqartirishda xizmatlar sohasining o'rni	319
Mirzaev Qulmamat Djonuzokovich, Saparov Murod Irgashovich	
Ishchi kuchi migratsiyasini tartibga solishga yondashuvlar	323
Xamidov Elyorjon Tursunali o'g'li	
Kichik biznes sohasiga investitsiyalarni jalb etish mexanizmlarini takomillashtirish	329
Bolliyev Shamsiddin Tursunmamatovich	
Mahalliy ishlab chiqarish korxonalarini raqobatbardoshligini baholashning zamonaviy yondashuvlari, mezonlari va usullari	335
Buriyev Ubaydulla Bozor o'g'li	
Tijorat banklarida kredit amaliyotini takomillashtirish istiqbollari	338
Xolmatov Mirodil Nurmamat o'g'li	
The role of agrobusiness in the development of society and its opportunities.....	343
D. Dzhurayeva, Rakhmonov Rustam	
Ichki audit samaradorligini baholashga ta'sir qiluvchi omillar va ko'rsatkichlar tahlili	349
B.Y.Maxsudov, I.G'.Isroilov	
Qurilish materiallari sanoatida innovatsion samaradorlik ko'rsatkichlari	353
Yuldasheva Kamola Miraliyevna	
Эффективная политика регулирования занятости как фактор сокращения бедности населения	357
Шаюсупова Наргиза Турғуновна	
Global iqtisodiy barqarorlikni qo'llab-quvvatlashda mintaqaviy savdo kelishuvlarining o'rni	365
Toyirov Alijon Yodgor o'g'li, Egamberdiyev Nurmuhammad Otabek o'g'li	
Moliyaviy salohiyatni baholash metodologiyasini shakllanishida makroiqtisodiy indikatorlarning ahamiyatliligi	370
Buranova Lola Vakhobovna	
Navoiy viloyatida sanoat tarmog'i rivojlanishi tahlili.....	379
Baqoyev Husan Nuriddinovich	
Aksiyadorlik jamiyatlarining innovatsion faoliyatini moliyalashtirishning davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmlari.....	383
Shomansurova Zilola Abduvaxitovna	
Internet – iqtisodiyotni rivojlantirishning muhim kaliti.....	391
Bo'tayeva Sabina Xoliyorovna	
Chet mamlakatlarida soliq qarzlari undirish mexanizmini milliy soliq tizimiga moslashtirish masalalari	396
Yuldashev Dilshod Rustamovich	
O'zbekistonda hududiy turizmni barqaror rivojlantirishda ijtimoiy-iqtisodiy hamda hukumat strategiyalarining roli va ta'siri.....	402
Yorqulov Muhammadmurod Axmad o'g'li	
Mintaqaning barqaror iqtisodiy o'sishida pochta aloqasi xizmatlarining tutgan o'rni (Xorazm viloyati misolida).....	408
Palvanbayev Umidbek O'ktam o'g'li	
O'zbekistonda islom bank xizmatlarini joriy etish istiqbollari	412
Dodieva Umida Fozil qizi	

Mehnat bozorini takomillashtirishda raqamli texnologiyalardan foydalanishning amaliy jihatlari	416
Maxammadiyev M.M.	
Davlat ulushiga ega bo'lgan yirik soliq to'lovchilar ma'murchiligini takomillashtirish yo'llari	421
Erkaboev Nuriddin Axmadjonovich	
To'qimachilik sanoatida mahsulot tannarxini kamaytirishning iqtisodiy ahamiyati va zaruriyati.....	429
Gaybullayeva Gulbaxor Maxmudovna	
Turizm va xizmatlar sohasini raqamli iqtisodiyot sharoitida rivojlantirish imkoniyatlari.....	432
Asadov Baxshullo Xasanboy o'g'li	
2025-yilda soliq ma'murchiligi bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlar	437
Normurzaev Umid Xolmurzaevich	
Aholi daromadlari manbalarining shakllanish xususiyatlari.....	445
Shohruh Toshtemirov	
O'zbekistonda xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish orqali iqtisodiy o'sishga erishish istiqbollari.....	450
Usmonov Navruzbek Erkin o'g'li, Norqobilov Hamza Eshdovlat o'g'li	
Об оценке налоговой нагрузки, могущей отразить финансовое обеспечение потребности бюджета	459
Зайналов Джахонгир Расулович	
Termiz temir yo'l uzelinig yuk aylanmasi hajmi tahlili	466
Dilfuza Shakarova Ruzimuratovna	
Jahon global raqobat muhitida mavjud xom-ashyo va resurslarini strategik muammolari.....	472
Mamatkulov Akram Xalmurodovich	
Зарубежный опыт повышения конкурентоспособности текстильной промышленности на основе ИКТ	476
Матчанова Феруза Абадовна	
Построение интегрированной системы управления затратами предприятий.....	482
Алиева С.С.	
Развитие корпоративного управления в Узбекистане на основе современных мировых стандартов	487
Ибрагимова Саодат Абдумуниновна, Абдулазизов Ферузбек Дилшодбек Ўғли	
Foyda solig'ini davlat budjetidagi ahamiyati.....	494
Ibragimov Xamidbek Jumaniyazovich	
Aholi turmush farovonligi va barqaror rivojlanish o'rtasidagi munosabatlar	501
Sharofiddin Ismatov Asatulloevich	
Raqamli iqtisodiyotning sohalari, xususiyatlari va asosiy elementlari	506
Raxmatullayev Lazizbek Ruslanovich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Цифровизация в банковской сфере Республики Узбекистан.....	510
Салимова Зиёда Рустамжон кизи	
Digital inclusion and rural development: the socio-economic and cultural impact of internet connectivity	515
Elyor Urozaliev	
Моделирование процесса оптимального распределения пищевых ресурсов при повышении эффективности производства мясных продуктов в условиях цифровой экономики	525
Рахимбердиев Кувончбек Бахтиёрович, Тошпулов Бекзод Султонмуродович	
Erkin iqtisodiy zonalarning innovatsion shakllarini rivojlantirishning hozirgi tendensiyalari (Koreya misolida)	530
Achilova Shirin Shavkat qizi	
Iqtisodiy sikllarni aniqlash metodologiyasiga yondashuvlar	536
Jabborov Kamoliddin Yo'ldoshevich	
Davlat sektorida ichki auditni takomillashtirish masalalari.....	543
Gulmatov Jamoliddin Raxmatullaevich	
Islomiy banklarning iqtisodiy barqarorlikka qo'shgan hissasi va ular orqali amalga oshiriladigan iqtisodiy islohotlar	548
Pulatova Adolat Djaxangirshyevna	

Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklari chakana xizmatlarining o'ziga xos xususiyatlari	553
Boymaxmadov Alisher Xoliyor o'g'li	
Комплайнс в системе «зеленой экономики»: международный опыт	560
Юнусова Римма Рахманбердиевна	
«Зеленая экономика» Республики Узбекистан в условиях трансформации угроз экономической безопасности	567
Пантин Роман Владимирович	
Правовые основы и особенности организации формирования доходов местных бюджетов и их источников в узбекской практике	575
Бабаджанова Лола Шопулатовна	
O'zbekiston turizm mintaqalarining etnografik resurslar salohiyatini baholash ko'rsatkichlari tahlili	583
Dilyor Zafarovich Hakimov	
Xizmatlar sohasining rivojlanishi sharoitida samarqand viloyatida ijara bozorining o'sish dinamikasi va kelajak prognozlarini.....	592
Oybek Juliboy o'g'li	
The role of operational CRM systems in sales departments	596
Aziza Egamnazarova, Maftuna Shoyzoqova, Gaffarova Sarvinoz Muzaffar qizi, Turaeva Gulizaxro	
O'zbekistonda davlat moliyaviy nazoratining yangi arxitekturasini shakllantirish yo'nalishlari.....	601
Jabborov Azamat Alijonovich	
Долгосрочная стратегия повышения эффективности социальных сетей в сфере туризма	607
Касимова Зилола Гуламиддиновна	
Глобальные экологические инициативы и их влияние на международную экономику	615
Хусаинов Равшан Рахимович	
Ko'chmas mulk qiymatini baholashda axborotlar tizimini shakllantirish	621
Ishonqulov Nizamjon Fayzullaevich	
Innovatsion salohiyatni oshirish orqali tijorat banklari aktivlari sifatini yaxshilash yo'llari	628
Ruziyev Baxtiyor Salimboyevich	
Soliq qarzdorlikni kamaytirishdagi mavjud muammolar	634
Maxmadustov Jalol Maxmadustovich	
O'zbekistonda ta'lim turizmini rivojlantirish istiqbollari.....	644
Azimova Vazira Oqiljonovna	
"Yashil" iqtisodiyotni rivojlanish uchun kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni kuchaytirish	648
B.Sh. Akbarova	
Elektr ta'minoti uzilishlarining xarajatlari va yo'qotishlarini hisobga olish usullarini takomillashtirish	652
Akbar Ashurovich Shodiyev	
Oliy ta'lim muassasalarini subsidiyalash zaruriyatining ilmiy asoslari.....	656
Valiyev Shamsiddin Eshpulatovich	
External factors influencing the competitiveness of the textile industry.....	662
Ikramova Nodira Burkxon kizi	
Raqamli texnologiyalar va ularning inflyatsiya jarayonlariga ta'sirining nazariy asoslari.....	669
Sobirov Baxtiyor	
Tijorat banklari tomonidan valyuta operatsiyalari hisobini takomillashtirish mexanizmlari	674
Akbarov Husniddinjon Mo'ysin o'g'li	
Tadbirkorlik subyektlarining eksport salohiyati oshirish masalalari.....	679
To'xtasinov Boburbek Yusufjon o'g'li	
Mintaqada oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi.....	683
Q.O.Tursunboyev	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarda foydaning strategik boshqaruv hisobini tashkil qilish yo'nalishlari	688
Pardayeva Shahnoza Abdinabiyevna	
Kapital bozorida moliyaviy resurslar jalb qilishning ilmiy-nazariy asoslari.....	693
Xasanov Xayrullo Nasrullayevich	
O'zbekiston Respublikasida shubhali soliq to'lovchilarni aniqlash va kamaytirishning metodolik asoslari	699
Axmedov Feruz Baxodirovich	

Yer qa'ridan foydalanganlik uchun soliq mexanizmlarining tahlili.....	708
Anvarov Alisher Xaybulloevich	
Turizmda bandlikni ta'minlashning o'ziga xos xususiyatlari.....	717
Ermetova Iqbol Tajiboyevna	
O'zbekistondagi kichik biznes subyektlarini banklar orqali moliyaviy rag'batlantirishning samaradorligini tahlil qilish va baholash.....	722
Hamroqulov Xushbaxt Sadriddinovich	
Kichik tadbirkorlik subyektlarining hudud eksport salohiyatini oshirishga ta'sirini ekonometrik tadqiqi.....	725
Boymatova Dildora Olim qizi	
Модели финансового механизма воздействия на производство собственной продукции предприятий общественного питания.....	729
Зайналова Камола Нодировна	
Совершенствование системы оказания транспортных услуг субъектам предпринимательства.....	735
Хужаев Фазлиддин Элмуратович	
Yashil iqtisodiyot barqarorligida raqamli texnologiyalarning o'rni.....	742
Saidov Muhammad ali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o'g'li	
Ijtimoiy sohalar rivojlanishida davlat budjeti xarajatlarining ahamiyati.....	749
Kurbonov Xayrilla Abdurasulovich, Ramozonov Nodir Mardonovich	
Barqaror rivojlanish konsepsiyasini amalga oshirishda islomiy va ijtimoiy moliyaviy institutlarning roli.....	756
Nazarov Nodirjon Namoz o'g'li	
Kichik tadbirkorlik subyektlari va ularni soliqqa tortish mexanizmiga ta'sir ko'rsatuvchi omillar.....	764
Abdullazoda Shukrullo Elmurod o'g'li	
Ilmiy maqolaga zamonaviy talablar (yoki uni IMRAD tuzilmasi bo'yicha yozish).....	770
R.D.Dusmuratov	
Aksiyadorlik jamiyatlarida korporativ boshqaruv tizimini samaradorligini oshirish yo'llari.....	778
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Raqamli iqtisodiyotda inson kapitalini yangi belgilari va xususiyatlarining shakllanishi va rivojlanishi.....	783
Butaboyev Muhammadjon, Jumaboyev Dilmurod	
Mehnat unumdorligining omilli tahlili hamda uning korxonaga moliyaviy ko'rsatkichlariga ta'sirini baholash.....	787
Abdujaborova Ma'mura Toshmuxamadovna	
Sanoat korxonalarini restrukturizatsiyalash zaruriyati.....	792
B. Sulaymonov	
Elektr energiya yo'qotishlarini hisobga olish uslubiyotini takomillashtirish.....	798
Akbar Ashurovich Shodiyev	
"Yashil" obligatsiyalar va investitsiyalar-"yashil" iqtisodiyotni moliyalashtirishning asosiy manbalari.....	803
Raximov To'xtabek Jumaboyevich, Sharipbayev Bobur Marks o'g'li	
Davlat sektori subyektlarida moliyalashtirish manbalari bo'yicha daromadlar hisobini tashkil etish.....	810
Igamberdiyev Sahobiddin Xatam o'g'li	
Raqamli texnologiyalarni qo'llash asosida yer resurslarini boshqarish.....	815
Aslonov Azizbek Faxritdin o'g'li	
Региональный туризм в самарканде, анализ проведенных экскурсий и его перспективы развития.....	824
Абидова Дилфуза Игамбердиевна, Абдуллаходжаев. А., Шодиева Ш., Абдуллаходжаева А.Ш.	
Ways of developing branding process in higher educational institutions.....	832
Shakirova Dilfuza Tulkunovna	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotida elektron tijoratning tutgan o'rni.....	838
Sodiqov Abdulhafiz	
Yevropa ittifoqida kambag'allikni baholash metodologiyasi va uning o'zbekiston sharoitida qo'llash imkoniyatlari.....	847
Durdona Davletova	

Xo'jalik yurituvchi subyektlarda asosiy vositalar tahlilining o'ziga xos xususiyatlari.....	856
Nurmanov Yarkin Anorboyevich	
Tijorat banklari tomonidan jismoniy shaxslarga xizmat ko'rsatishni yaxshilash yo'llari.....	860
Ibroximov Ilxomjon Shavkatjon o'g'li	
O'zbekistonda ko'chmas mulklar qiymatini garov maqsadida baholashning muommolari	866
Muxtorov Muhammadjon Muhsinjon o'g'li, Aktamov Bobirjon Mardon o'g'li	
Sanoat korxonalarida "yashil iqtisodiyot"ni rakamlashtirish texnologiyalarning joriy etish ahamiyati.....	870
Yusupov Bekzod Ulugbekovich	
Aholi daromadlari taqsimotida tengsizlikning vujudga kelishi va uning nazariy jihatlari.....	875
Vosiqov Ulug'bek Alisherovich	
FURE algoritmi orqali post-kvant xavfsizlik tizimlarining xavfsizligini oshirish.....	881
Shukhrat Toirov Abduganiyevich, Saidakhmedov Eldor Islomovich	
Global pandemiyadan keyingi davrdagi monetar siyosatning asosiy jihatlari.....	884
Duskobilov Umidjon Sharofiddinovich	
IT xizmatlarni eksport qiluvchi korxonalarni soliqqa tortishni takomillashtirish.....	896
Jumaboyev Akmaljon Sheraliyevich	
Methods of credit to the service sphere by commercial bank.....	901
Nurmukhammedov Abdijabbar Yunusovich	
O'zbekistonda mehnat bozori infratuzilmasini samarali rivojlantirish yo'llari.....	908
Bozorov Akmal Amonovich, Shadmanov Erkin Sherkulovich	
Bojxona organlari faoliyatida bojxona menedjementi tushunchasi va uning ilmiy-nazariy asoslari	915
Mirzaxmedova Dilafruz Farxatovna, Tuxbabaev Jamshid Sharafetdinovich	
Korporativ munosabatlar ishtirokchilari o'rtasida samarali hamkorlikni tashkil etishning institutsional mexanizmlarini takomillashtirish.....	920
Ismailov Allayor Rashidovich	

KORPORATIV MUNOSABATLAR ISHTIROKCHILARI O'RTASIDA SAMARALI HAMKORLIKNI TASHKIL ETISHNING INSTITUTSIONAL MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH

Ismailov Allayor Rashidovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
"Innovatsion menejment" kafedrası, PhD dotsent
ORCID: 0009-0000-6148-342X

Annotatsiya: Maqolada Korporativ munosabatlar ishtirokchilari o'rtasida samarali hamkorlikni tashkil etishning asosiy muammolari tahlil qilish natijalariga ko'ra, korporativ boshqaruvda o'zaro hamkorlik va nazorat funksiyalari aksiyadorlik jamiyatlarining yuqori boshqaruv darajasida joriy etish korporativ o'zaro munosabatlarni tashkil etish tizimi hamda korporativ boshqaruv tizimida manfaatdor tomonlarning o'zaro hamkorligidagi ta'sirini baholashning metodologik yondashuvi tavsiya etilgan.

Kalit so'zlar: Korporativ munosabatlar, institutsional mexanizmlar, institutsional iqtisodiyot, institutsional investorlar, direktorlar kengashi, aksiyadorlar huquqlari, aksiyadorlar umumiy yig'ilishi, direktorlar kengashi tarkibi, jamiyat ijroiya organi.

Abstract: The article, based on the results of the analysis of the main problems of organizing effective cooperation between participants in corporate relations, recommends a methodological approach to the introduction of cooperation and control functions in corporate governance at the level of top management of joint-stock companies, a system for organizing corporate relations, and an assessment of the impact of stakeholders' cooperation on the system of corporate governance.

Key words: Corporate relations, institutional mechanisms, institutional economics, institutional investors, board of directors, shareholder rights, general meeting of shareholders, composition of the board of directors, executive body of the company.

Аннотация: В статье на основе результатов анализа основных проблем организации эффективного взаимодействия участников корпоративных отношений рекомендуется методический подход к оценке влияния системы организации корпоративных отношений и взаимодействия заинтересованных сторон на систему корпоративного управления, внедрение функций взаимодействия и контроля в корпоративное управление на уровне высшего руководства акционерных обществ.

Ключевые слова: Корпоративные отношения, институциональные механизмы, институциональная экономика, институциональные инвесторы, совет директоров, права акционеров, общее собрание акционеров, состав совета директоров, исполнительный орган общества.

KIRISH

Korporativ boshqaruvning asosiy tamoyili korporativ munosabatlar ishtirokchilari (manfaatdor tomonlar) manfaatlarining muvozanatini ta'minlashga qaratilgandir. Biroq korporativ boshqaruv bo'yicha asosiy muammolarni tahlil qilish natijalariga ko'ra, aksiyadorlik jamiyatlarida shakllantirilgan yo'riqnomalar, nizomlar va boshqaruv usullarini real amaliyotga tatbiq etish jarayoni murakkab hamda huquq va manfaatlar o'zaro mutanosib emas. Korporativ o'zaro munosabatlarni samarali tashkil etish aksiyadorlik jamiyatlarining asosiy strategik ahamiyatga molik masalalari qatorida bo'lishi lozim. «O'zkimyosanoat» AJ o'ziga xos institutsional matritsaga ega bo'lganidek, har bir aksiyadorlik jamiyatida ham korporativ munosabatlar ishtirokchilari bilan

o'zaro munosabatlarning o'ziga xos institutsional matritsa tuzilmasiga ega bo'lishi talab etiladi. U o'zaro munosabatlarning tuzilishi, qoida va cheklovlarini belgilovchi institutlarga asoslanadi.

Institutsional o'zaro munosabatlarning asosiy maqsadi korporativ boshqaruv organlari, bilan boshqa manfaatdor tomonlarning o'zaro munosabatlari yuqori samaradorligini oshirishga xizmat qiluvchi boshqaruv va nazorat bosqichlarini nazarda tutadi. Boshqaruv institutlarini yagona kompleksda o'rganish ularning ma'lum bir turdagi matritsaga nisbatan ichki birligini aniqlash imkonini beradi. O'zbekistondagi korporativ boshqaruv tuzilmalarida ikki turdagi institut mavjud, ular normativ va tashkiliy institutlardir.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

A.G.Demyantsevning tadqiqotlarida Korporativ boshqaruvning asosiy modellarini tasniflash tamoyillari va mezonlari aniqlandi va tizimlashtirildi: anglosakson, nemis, yapon va oila. Ularning jahon xo'jaligining globallashuvi sharoitidagi evolyutsiyasi o'rganiladi va taqdim etiladi. Zamonaviy sharoitda turli mamlakatlarda korporativ boshqaruv tizimlarining birlashuvi mavjudligi isbotlangan. Ushbu sohadagi zamonaviy tendensiyalarni tahlil qilish asosida muallif korporativ boshqaruvning yagona tuzilmasini tavsiflaydi[3].

Y.A.Golikovning tadqiqotlarida Sanoatda integratsiyalashgan korporativ ta'limni boshqarish metodikasi va korporativ shakllanish potensialiga, ichki va tashqi muhit omillarining ta'siriga, milliy o'ziga xoslikka qarab sanoatda korporatsiyalar faoliyatini shakllantirish, tashkil etish va boshqarish jarayonida korporativ integratsiya samaradorligini hisoblash metodologiyasi va algoritmi taklif etilgan[4].

Y.V.Nechtaylovning tadqiqotlarida Innovatsion boshqaruv qarorlari tashkilot rahbari tomonidan qabul qilinganda ularning mohiyati va mazmuni shakllantiriladi. Tarkibiy jihatdan, boshqaruv innovatsiyalari o'zgarishlar agentlari, jarayonlar va mexanizmlarni, shu bilan birga, qiymat tizimlari va me'yoriy rejimlarni, texnologiyalar va resurslarni (moliyaviy bo'lishi shart emas) o'z ichiga oladi. Boshqaruv innovatsiyalaridan tashkiliy tuzilma va mehnat taqsimotida, mehnatning jamoaviy shakllarini qo'llashda, rahbar va mutaxassislar mehnatini tashkil etishda, boshqaruv xodimlarini ishga olish, baholash va joylashtirishda, boshqaruv texnologiyasi sohasida samarali foydalanish mumkinligi aniqlandi.[5].

B.Berkinov tadqiqotlarida esa korporativ boshqaruvning iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish asosida korxonalarining iqtisodiy samaradorligini ta'minlashga qaratilgan[6].

Korporativ boshqaruvning zamonaviy uslublarini chuqur o'rganib chiqib, ularning negizini tashkil etuvchi nazariyalar va konsepsiyalarni o'rganib, mavjud tendensiyalarni aniqlab, O'zbekiston korporativ boshqaruv tizimiga joriy etish bo'yicha ilmiy tadqiqotlar D.Suyunov tomonidan tadqiqotlar amalga oshirilgan. D.Suyunovning fikriga ko'ra aksiyadorlik jamiyatlarida korporativ boshqaruv tizimini baholash bo'yicha savolnomadan korporativ boshqaruv kodeksini joriy etishga tayyorgarlik jarayonlarini baholash bo'yicha savollarni to'liq chiqarib tashlash zarur[7].

N.Rasulov tomonidan sanoat tarmoqlarida shakllangan korporativ boshqaruv tizimlari va ularni innovatsion rivojlanishga ta'sirini o'rganishga qaratilgan tadqiqotlarida keltirilgan.

Uning fikricha Korporativ tuzilmalarning innovatsion salohiyati, boshqaruv samaradorligi davlat tomonidan samarali va izchil amalga oshirilayotgan faol investitsiya siyosati, xususiy mulkchilik sohasidagi islohotlar, rivojlangan xorij tajribasini tatbiq etish hamda innovatsion jarayonlarni yanada faollashtirish, zarur dolzarb ilmiy va amaliy muammolar ekanligi[8].

Z.Ashurov tomonidan korporativ boshqaruvning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi va uni takomillashtirishga qaratilgan tadqiqotlar olib borilgan. Uning asosiy ilmiy natijalari sifatida quyidagilarni keltirib o'tish mumkin. Aksiyadorlik jamiyatida korporativ boshqaruv organlarining korporativ boshqaruv tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish uchun uning funksiyalari doirasida bajarishi lozim bo'lgan vazifalarni aniqlash muhim ahamiyat kasb etadi [9].

Korporativ boshqaruv sohasida o'zaro munosabatlar tizimida manfaatlar muvozanatiga erishishning ilmiy-uslubiy va amaliy muammolarni hal etish dolzarb hisoblanadi. Shuning uchun bozor ishtirokchilarining o'zaro munosabatlarini tartibga soluvchi me'yorlar tizimi asosida biznes yuritishning zamonaviy shakllarini joriy etishga ustuvor ahamiyat qaratilmoqda. Institutsional iqtisodiyotda korporativ boshqaruv va nazorat tizimlarini o'zaro munosabatlarni oqilona shakllantirishga qaratilgan yangi yondashuvlarni ishlab chiqishni talab etadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Korporativ munosabatlar ishtirokchilari o'rtasida samarali hamkorlikni tashkil etishning institutsional mexanizmlarini takomillashtirish bo'yicha mavjud bo'lgan ilmiy tadqiqotlarni o'rganish, qiyosiy solishtirish, statistik ma'lumotlarni o'rganish va iqtisodiy jihatdan taqqoslash va tahlil qilish, mantiqiy fikrlash, ilmiy abstraksiyalash, ma'lumotlarni guruhlash, analiz va sintez, induksiya va deduksiya usullaridan keng foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Korporativ boshqaruv tizimi o'z tuzilmasida ishtirokchilar o'rtasida resurslarni taqsimlash va nazorat qilishga ta'sir etuvchi ichki va tashqi jarayonlar hamda institutlarning ta'siri va talablarini tartibga soluvchi tizim sifatida shakllanishi lozim.

Yuqoridagilarni e'tiborga olgan holda korporativ boshqaruv tizimida o'zaro munosabatlarni boshqarishning nazariya va amaliyotida mavjud vositalarni tizimlashtirish maqsadga muvofiq.

Manfaatdor tomonlar bilan o'zaro aloqa kanallarini shakllantirishning usul va texnologiyalari 1-jadvalda aks etgan (1-jadval).

1-jadval. Manfaatdor tomonlar bilan o'zaro aloqa kanallarini shakllantirishning ehtimoliy usul va texnologiyalari¹.

Manfaatdor tomonlar	Usullar	Texnologiyalar
Aksiyadorlar	aksiyadorlar umumiy yig'ilish Yagona aksiyadorlar qarorlari;	Nizom; Yillik hisobot; Aksiyadorlarning umumiy yig'ilishi;
	Elektron hisobotlar; OAV nashrlar; Axborot vebinarlari;	Muhim faktlar; Dividend siyosati; Axborotlarni oshkor qilish; Internet orqali eshittirishlar ; Muzokaralar; Vositachilik
Davlat (hududiy va shahar hokimiyatlari, davlat nazorati organlari)	majburiy talablarga muvofiqligi; solliqlarni o'z vaqtida to'lash; faol fuqarolik jamiyatiga ta'siri.	Yillik hisobot; DXSHla ishtirok etish; Ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish dasturlarida ishtirok etish; Homiylik; Xayriya; Ekologiya va hududlarni rivojlantirishning dolzarb masalalari bilan shug'ullanuvchi xalqaro uyushmalar, uyushmalar va boshqalarga a'zolik; Siyosiy dasturlarda ishtirok etish.
Jamiyat	Ijtimoiy javobgarlik va mas'uliyat	Sayt orqali fikr-mulohazalar; Mahsulot sifati siyosati; Madaniyat tadbirlar va boshqa ijtimoiy tadbirlarda xayriya; Hududni rivojlantirishda ishtirok etish; Konferensiyalar o'tkazish; Forumlar o'tkazish; Ijtimoiy reklamalarni amalga oshirish; Moliyaviy bo'lmagan hisobot; Ijtimoiy dasturlarda ishtirok etish;
Menejerlar	Rasmiy va norasmiy muzokaralar; Kompaniyaning faoliyati to'g'risida ma'lumot berish; Hamkorlikni rivojlantirish	Yillik hisobot; Tarkibiy bo'linmalar to'g'risidagi nizom; Buyruqlar; Farmoyishlar; Farmonlar; Axloq kodeksi; Motivatsion ish haqi tizimi; Opsionlar.

1 Muallif ishlanmasi.

Yollanma ishchilar	Rasmiy va norasmiy ta'sirlar; Kompaniya faoliyati haqida umumiy ma'lumot	Bevosita aloqalar; Sayt orqali xabarnomalar; Korporativ pochta; Kadrlar siyosati; Motivatsion ish haqi tizimi; Dam olish va hordiq chiqarishni tashkil etish; Kasaba qo'mitasi bilan faoliyat; Norasmiy aloqalar.
Institutsional investorlar	Faoliyatning moliyaviy natijalari va kompaniyaning joriy holati to'g'risida muntazam ravishda xabardor qilish; Tahlilchilar bilan uchrashuvlar	Axborotni oshkor qilish; Onlayn konferensiyalari; Elektron xabarlar; Saytdagi ma'lumotlarni yangilash; Investorlar uchun muhim faktlarni e'lon qilib borish.
Hamkorlar	Shartnomalar; Kasbiy uyushmalarga a'zolik;	Axborotni oshkor qilish; Shartnoma munosabatlari uchun adolatli va qulay sharoitlar yaratish; Sanoat forumlari va yarmarkalarda ishtirok etish; Korporativ an'analarni rivojlantirish; Tajriba almashish.
Mijozlar	Sifat menejmenti tizimi; Ishlab chiqarilgan mahsulotlarni reklama qilish; Maqsadli auditoriya vakillari bilan muntazam aloqalar.	Sifat siyosati; Press-relizlar, taqdimotlar; Fokus-guruhlar tashkil etish; Menejerlar bilan suhbatlar Yarmarkalarda ishtirok etish; Xayriya tadbirlarini amalga oshirish; Homiyliliklar qilish Pochta, faks, elektron pochta, anketalar orqali so'rovlar.
Jamoatchilik bilan aloqalar	Ijobiy imij yaratish bo'yicha foydali ma'lumotlarni tarqatish; Jamiyat hayotidagi muhim voqealarni sharhlash; Jamiyatning muayyan masalalar bo'yicha pozitsiyasini jamoatchilikka yetkazish.	Internet nashrlar; OAVlarida chiqishlar; Uchrashuvlar, forumlar; Jurnalistlarga sharhlar; Tashqi so'rovlarga o'z vaqtida javob berish; Qulay axborot sharoitlarini yaratish; Rahbariyat bayonotlaridan iqtibos keltirish; Biznes uchrashuvlarini o'tkazish.

Aksiyadorlik jamiyatlarining korporativ munosabatlardagi manfaatdor tomonlar yuqoridagi jadvalda keltirilganidek, davlat va mahalliy hokimiyat organlari, jamoat tashkilotlari, aksiyadorlar, investorlar, menejerlar, xodimlar, sheriklar, iste'molchilar va ommaviy axborot vositalaridir.

O'zaro munosabatlarni samarali tashkil etishda har bir manfaatdor tomonlarni hisobga olish kerak. Muhimi, ularning tarkibi emas, balki aksiyadorlik jamiyatlariga ta'siri nuqtayi nazaridan qaralishi kerak. Jumladan, kimyo korxonalarining asosiy iste'molchilari O'zbekiston sharoitida qishloq xo'jaligida faoliyat yurituvchi subyektlar hisoblanadi. Mojaroli vaziyatlar yuzaga kelmasligi uchun manfaatdor tomonlarning manfaatlariga asoslangan har qanday fikrlar o'z vaqtida inobatga olinishi kerak.

Korporativ o'zaro munosabatlarni tashkil etish jarayoni 1-rasmda ko'rsatilgan. Korporativ o'zaro munosabatlarni tashkil etish jarayoni bo'yicha taklif qilingan yondashuvda o'zaro munosabatlarni budjetlashtirishga yordam beradi.

Masalan, davlat tartibga soluvchi organ sifatida aksiyadorlik jamiyatlarining O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga rioya etishi, ichki hujjatlarini umumiy qoidalarga mosligi hamda ularni rivojlantirishini doimiy monitoringini olib borishi kerak. Investor esa – aksiyadorlik jamiyatining samaradorlik ko'rsatkichlaridan xabardor bo'lib turishi kerak. Ushbu holatlar aksiyadorlik jamiyatlariga undan manfaatdor tomonlar uchun doimiy axborot berib borish tizimlarini yo'lga qo'yishni talab etadi. Shuningdek, har bir manfaatdor tomon uchun hamkorlikni tashkil qilishda manfaatlarni ham hisobga olish lozim. (1-rasm).

1-rasm. Korporativ o'zaro munosabatlarni tashkil etish tizimi ².

Korporativ boshqaruv tizimida manfaatdor tomonlar quyidagilar: aksiyadorlar, davlat, davlat organlari (hududiy va shahar hokimiyatlari, davlat nazorati organlari), jamiyat, menejerlar, yollanma ishchilar, investorlar, hamkorlar, mijozlar.

Aksiyadorlik jamiyatlarida manfaatdor tomonlarning o'zaro ta'sirini nazorat qilish funksiyasi risklarni nazorat qilish nuqtayi nazaridan hamda ichki nazorat funksiyalari bilan uzviy bog'liqdir. Korporativ boshqaruv tizimidagi funksional vazifalarni samarali yoki samarasiz bajarilishi aksiyadorlik jamiyatlarining tashqi muhitdagi barqarorligi, uning imiji, obro'si va umumiy ko'rsatkichlariga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Bunday ta'sirlarning tizimli ko'rinishi 3.5-jadvalda aks etgan. Korporativ kodeksda o'zaro ta'sirlarni yumshatuvchi talablar bo'lsa-da, aksariyat jamiyatlarda uni ishlash mexanizmi bo'yicha yetarli darajada tushunchalar bo'lmaydi.

2-jadval. Korporativ boshqaruv tizimida manfaatdor tomonlarning o'zaro hamkorligidagi ta'sir omillar³.

Manfaatdor tomonlar	Tashqi ta'sirlar			Ichki ta'sirlar
	Davlat nazorati	Bozor	Ijtimoiy muhit	Xodimlar
Aksiyadorlar		+	+	+
Davlat	+	+	+	
Davlat (hududiy va shahar hokimiyatlari, davlat nazorati organlari)	+	+	+	+
Jamiyat			+	+

² Muallif ishlanmasi.

³ Muallif tomonidan tuzilgan.

Menejerlar		+	+	+
Yollanma ishchilar	+	+		
Institutsional investorlar	+	+	+	
Hamkorlar		+	+	
Mijozlar	+	+	+	

Shuning uchun, «O'zkimyosanoat» AJning korporativ munosabatlar boshqarmasi tizimida o'zaro munosabatlarni nazorat qilish uchun mas'ul shaxs o'z faoliyatida quyidagi umumiy qoidalarga amal qilishi kerak:

har qanday o'zaro munosabatlar doirasida ziddiyatli vaziyatning paydo bo'lishi va manfaatlarining buzilishiga olib kelishi mumkin bo'lgan harakatlarni qilmaslik va majburiyatlarni o'z zimmasiga olmaslik;

manfaatdor shaxslar kompaniya faoliyatida ishtirok etishdan manfaatdorligini ta'minlash to'g'risidagi rasmiy va norasmiy ma'lumotlarni muntazam ravishda o'rganib borish, bunday o'zgarishlarning oqibatlarini tahlil qilib borish va manfaatlar nomutanosibligi to'g'risida ma'lumotlarni oshkor etish, boshqaruv organlarini xabardor qilish;

aksiyadorlar umumiy yig'ilishi, direktorlar kengashi, jamiyat ijroiya organlarining ichki normalar tizimiga kiritilgan o'zgartirishlar to'g'risidagi qarorlariga manfaatdor tomonlarning ta'siri va munosabatini tahlil qilish, uni qabul qilish uchun manfaatdor shaxsning fikrini bilish;

manfaatdor shaxsning kompaniya bilan munosabatlariga oid takliflari, talablari, so'rovlarini o'z huquqlari doirasida o'rganish, ularni qondirish va hisobga olish bo'yicha qarorlar tayyorlash;

muhim manfaatdor tomonlar bilan muntazam shaxsiy aloqada bo'lish, yuzaga kelgan muammolarga o'z vaqtida javob berish, kerak bo'lganda maslahatlashuvlar o'tkazish.

Aksiyadorlik jamiyatiga sezilarli ta'sir ko'rsatishga qodir bo'lgan shaxslar bilan manfaatlar to'qnashuvini oldini olish uchun korporativ o'zaro munosabatlarni tashkil etish va nazorat qilish bo'yicha mutaxassis hamkorlik yo'riqnomalarini ishlab chiqishi lozim.

Korporativ boshqaruv tizimida korporativ madaniyat o'zaro munosabatlarning eng muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Tadbirkorlik faoliyatida axloqiy normalari tizimi bo'lib munosabatlar etikasi va hokazolarni o'z ichiga oladi. Aksiyadorlik jamiyati tomonidan yaratilgan korporativ madaniyat manfaatdor tomonlarning sodiqligini, munosabatlarga ishonchni ta'minlovchi, umumiy maqsadlarga erishishga yordam beruvchi, o'zaro hamkorlikning nomoddiy, ammo samarali strategik vositasi sifatida qaralishi lozim.

Yuqoridagilardan kelib chiqib «O'zkimyosanoat» AJning korporativ boshqaruv tizimida o'zaro munosabatlarni samarali tashkil etish mexanizmi 2-rasmda tavsifiya etiladi. Korporativ boshqaruvda o'zaro munosabatlarni samarali tashkil etishning namunaviy mexanizmiga ko'ra O'zkimyosanoat AJning Korporativ boshqaruv tizimida Kuzatuv Kengashi manfaatdor tomonlar bilan ishlashda quyidagi funksiyalarni bajaradi:

jamiyat strategiyasi doirasida o'zaro munosabatlar siyosatini ishlab chiqadi;

o'zaro manfaatli munosabatlar ishtirokchilari bo'yicha aloqa kanallarni shakllantiradi;

munosabatlar samaradorligini nazorat qiladi;

«O'zkimyosanoat» AJning korporativ boshqaruv tizimida menejment funksiyalari tarkibi quyidagilar bilan to'ldiriladi:

o'zaro manfaatli munosabatlar ishtirokchilarining qiziqishlarini aniqlash;

hamkorlar bilan kelishuvlarni amalga oshiradi;

strategik yo'nalishlarni aniqlaydi;

o'zaro munosabatlar samaradorligini oshirish uchun resurs imkoniyatlarini aniqlaydi;

korporativ munosabatlarni samarali tashkil etish bo'yicha dastur tuzadi;

aniqlangan kanallar bo'yicha ishlashni moliyalashtiradi;

munosabatlarni amalga oshiradi, shartnoma imzolaydi va majburiyatlarni belgilaydi;

«O'zkimyosanoat» AJning korporativ boshqaruv tizimida o'zaro munosabatlarni samarali tashkil etishning yordamchi funksiyalarini korporativ o'zaro munosabatlar bo'yicha mas'ul shaxslar bajaradi. Ularning asosiy funksiyalari quyidagilar:

jamiyatning barcha manfaatdor shaxslar hamda hamkorlar oldidagi imijini oshirishga harakat qiladi. (2-rasm).

2-rasm. «O'zkiyosanoat» AJning korporativ boshqaruv tizimida o'zaro munosabatlarni samarali tashkil etish algoritmi⁴.

Korporativ o'zaro hamkorlikni tashkil etishdagi funksiyalar munosabatlar funksiyasi va nazorat funksiyalariga ajratiladi. Munosabatlar funksiyasi asosiy va yordamchi funksiyalardan iboratdir. Korporativ boshqaruvda manfaatdor tomonlar bilan o'zaro hamkorlikning munosabatlar va nazorat funksiyalari 3-jadvalda keltirilgan (3-jadval).

3-jadval. Korporativ boshqaruvda o'zaro hamkorlik va nazorat funksiyalari⁵.

Munosabatlar funksiyasi		Nazorat funksiyasi
Asosiy	Yordamchi	
1. O'zaro hamkorlik maqsadlarini aniqlash	<ul style="list-style-type: none"> - resurs imkoniyatlarini hisoblash; - manfaatdor tomonlar taqdim etayotgan resurslar sifatini aniqlash; - muayyan resurs evaziga beriladigan imtiyozlar tarkibi va narxini aniqlash 	Qabul qilingan resurs qiymatining samaradorligini aniqlash
2. O'zaro ta'sir kanalining shakllanishi	<ul style="list-style-type: none"> - manfaatdor tomonlarning jamiyat bilan o'zaro munosabatlardagi ustuvorliklarini aniqlash; - manfaatdor tomonning hamkorlik tajribalarini o'rganish; - manfaatdor tomonlar profilini aniqlash; - manfaatdor shaxs tomonidan taqdim etilgan resursning ahamiyatini aniqlash - hamkorlik bosqichlari, faoliyati, usullari, texnologiyalari aniqlash; - manfaatdor shaxsga axborot berish shakllarini aniqlash; - o'zaro munosabatlar grafiginu ishlab chiqish; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manfaatlarni ko'lamini aniqlash; 2. Manfaatlardan ko'riladigan samaradorlikni aniqlash 3. Axborot ta'sirining samaradorligini aniqlash 4. Manfaatdor tomonning fikr-mulohazalarini tahlil qilish 5. O'zaro aloqalar infratuzilmasi holati
3. Hamkorlik uchun vakolat va mas'uliyatlarni belgilash	<ul style="list-style-type: none"> - hamkorlikni amalga oshirishning vakolat doirasini aniqlash; - shartnomalardagi vakolatlarni belgilash; - aloqalar uchun mas'ul shaxslarni malakalarini oshirish 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Funksiyalarni amalga oshirish uchun vakolatlar mavjudligini tekshirish 2. Mas'ul shaxsning malaka darajasini tekshirish 3. Xodimlarning muloqot qobiliyatlarini tekshirish

4 Muallif ishlanmasi.

5 Muallif tomonidan tuzilgan.

4. Munosabatlar ta'sirini tahlil qilish	- hamkorlik jarayonidagi muhim faktlar bo'yicha ma'lumotlar yig'ish; - maqsadga erishishi yoki erisha olmaslik sabablarini aniqlash; - munosabatlardagi ziddiyat va to'siqlar paydo bo'lishini aniqlash; -hamkorlik samaradorligini baholash; - manfaatlari muvozanati mavjudligini aniqlash	1. Munosabatlardagi ziddiyatli vaziyatlar miqdorini aniqlash; 2. Manfaatlardan ko'riladigan foyda va zararlar miqdorini taqqoslash
---	--	---

Maqolada taklif etilayotgan korporativ boshqaruvda o'zaro hamkorlik va nazorat funksiyalari aksiyadorlik jamiyatlarining yuqori boshqaruvi darajasida joriy etish tavsiya etiladi. Taklif etilgan korporativ boshqaruvda o'zaro hamkorlik va nazorat funksiyalari korporativ kodeksga rasman kiritib qo'yilishi ziddiyatli vaziyatlardan himoyalashning eng samarali usulidir.

Korporativ o'zaro munosabatlarni funksiyalarini qonuniylashtirish korporativ boshqaruv organlari, ijro etuvchi hokimiyat organlari va boshqaruv tizimi bo'yicha qabul qilingan nizomlarni qayta ko'rib chiqishni talab etadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Aksiyadorlik jamiyatlarining iqtisodiy rivojlanishni ta'minlashga yo'naltirilgan korporativ boshqaruv samaradorligini oshirishda innovatsiyalarni joriy etish, resurs bazasini kengaytirish va undan samarali foydalanish omillarini hisobga olish muhim ahamiyatga ega. Aksiyadorlik jamiyatlari faoliyatini takomillashtirib borishning asosiy omillaridan biri innovatsiyalarni yaratish, ishlab chiqarishga yo'naltirish tizimli ravishda ishlarni tashkil qilish va faoliyatning samaradorligini oshirishning asosiy omilidir. Kimyo sanoati tarmog'idagi innovatsion faoliyatni amalga oshirishda korxonalar moslashuvchan korporativ boshqaruv mexanizmlarini qo'llashi, ulardan foydalanishi muhim ahamiyat kasb etadi.

Aksiyadorlik jamiyatlarida manfaatdor tomonlarning o'zaro ta'sirini nazorat qilish funksiyasi risklarni nazorat qilish nuqtayi nazaridan hamda ichki nazorat funksiyalari bilan uzviy bog'liqdir. Korporativ boshqaruv tizimidagi funksional vazifalarni samarali yoki samarasiz bajarilishi aksiyadorlik jamiyatlarining tashqi muhitdagi barqarorligi, uning imiji, obro'si va umumiy ko'rsatkichlariga sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

Aksiyadorlik jamiyatiga sezilarli ta'sir ko'rsatishga qodir bo'lgan shaxslar bilan manfaatlar to'qnashuvini oldini olish uchun korporativ o'zaro munosabatlarni tashkil etish va nazorat qilish bo'yicha mutaxassis hamkorlik yo'riqnomalarini ishlab chiqishi lozim.

Korporativ boshqaruv tizimida korporativ madaniyat o'zaro munosabatlarning eng muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Tadbirkorlik faoliyatida axloqiy normalari tizimi bo'lib munosabatlar etikasi va hokazolarni o'z ichiga oladi. Aksiyadorlik jamiyati tomonidan yaratilgan korporativ madaniyat manfaatdor tomonlarning sodiqligini, munosabatlarga ishonchni ta'minlovchi, umumiy maqsadlarga erishishga yordam beruvchi, o'zaro hamkorlikning nomoddiy, ammo samarali strategik vositasi sifatida qaralishi lozim.

«O'zkimyosanoat» AJning korporativ boshqaruv tizimida o'zaro munosabatlarni samarali tashkil etish mexanizmlaridan foydalanish tavsiya etiladi. Korporativ boshqaruvda o'zaro munosabatlarni samarali tashkil etishning namunaviy mexanizmiga ko'ra «O'zkimyosanoat» AJning Korporativ boshqaruv tizimida Kuzatuv Kengashi manfaatdor tomonlar bilan ishlashda dissertatsiyada taklif etilgan funksiyalarni qo'shish orqali manfaatlar muvozanatiga erishiladi.

«O'zkimyosanoat» AJning korporativ boshqaruv tizimida o'zaro munosabatlarni samarali tashkil va yuqori sifatli korporativ boshqaruv o'rtasidagi munosabatlar modeli asosiga qurilgan institutsional mexanizm jamiyatlarining global bozorga moslashuvchanligi va inqirozli vaziyatlarga chidamliligini oshirishning asosiy modeli sifatida o'rganilishi lozim.

Korporativ boshqaruv tizimining asosini institutsional tizim doirasida o'zaro hamkorlik jarayonlarini tashkil etish va funksional jihatdan qayta ko'rib chiqish, hamkorlikda manfaatdor tomonlarning huquq va majburiyatlari, o'zaro ta'sirini manfaatlarga mos keluvchi funksiyalarni kiritishga alohida e'tibor qaratish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-sonli Farmon. <https://lex.uz/ru/docs/-5841063>
2. Corporate Governance, Christine A Mallin, OXFORD University Press, www.oup.com, ISBN 978-0-19-928900.
3. Дементьева А. Г. Развитие корпоративного управления в условиях глобализации тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.14, доктор экономических наук.
4. Голикова, Ю. А. Корпоративные образования в промышленности в условиях экономической интеграции: теория и методология тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, доктор экономических наук).

5. Нечитайлов Ю. В. Совершенствование инновационного механизма принятия управленческих решений на государственной службе тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат экономических наук.
6. Беркинов Б.Б. Корпоративные структуры (Основы создания и управления). – Т.: Изд-во Нац. б-ки Узбекистана им. А.Наваи, 2005. – 132 с.
7. Suyunov D., Xoshimov E. Korporativ boshqaruv modellari: konseptual jihatlar, zamonaviy tendensiyalar va konvergensiya imkoniyatlari. // "Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar" ilmiy elektron jurnali. 4-son, iyul-avgust, 2017-yil.; Suyunov D.X. Korporativ boshqaruv mexanizmi: muammo va yechimlar. Monografiya. – T.: Akademiya, 2006. – 116 b.
8. Rasulov N. Korporativ tuzilmalarda innovatsion jarayonlarni strategik boshqarish uslubiyotini takomillashtirish. 08.00.13 – "Menejment (iqtisodiyot fanlari)". Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc) dissertatsiyasi avtoreferati. – T.: TDIU, 2020 y.
9. Ashurov Z. Aksiyadorlik korxonalarida korporativ boshqaruvning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish. 08.00.13 – "Menejment" ixtisosligi bo'yicha iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. – T., 2019. – 72 b.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

